

EDITORIAL

Las revistas científicas digitales suman cada día más títulos en todo el mundo. Revistas tradicionales, mantienen los dos formatos, impreso y digital. Otras más recientes, solo el formato digital, con todas las ventajas que ello implica. En Venezuela, ha sido un significativo paso asumir las versiones digitales de revistas de amplia trayectoria como la nuestra. Aunque aún falta camino por andar, nos ha permitido avanzar logrando presencia en la web y un mayor alcance a nuestros lectores. Sin embargo falta mucho camino por recorrer y en ese sentido, estamos haciendo una profunda revisión de dónde estamos y a dónde queremos llegar.

Las publicaciones digitales cuentan con muchas ventajas que permiten sean enormes las posibilidades de mejora y aumento del impacto, entre las cualidades que se utilizan en este formato, están principalmente, la inmediatez de la disponibilidad de la información, la disminución de los costos de edición y manejo, el ahorro en almacenamiento y distribución y la posibilidad de incorporar múltiples tipos de archivos.

Es necesario destacar, que se pueden mantener los aspectos formales de la revista científica en su forma digital, tales como periodicidad, utilización de revisión por pares, uso maximizado de los metadatos y el compromiso de publicar contribuciones originales, así como un selecto cuerpo editorial, garantizan el nivel y la calidad de las mismas.

Además de lo ya señalado, la inclusión de indicadores que permitan conocer sobre las características de los usuarios, los temas más buscados y un sin número de informaciones estadísticas valiosas para la toma de decisiones, es una herramienta que debe aprovecharse al máximo para reorientar el proceso editorial de la revista.

Finalmente, quizás uno de los mayores retos de las revistas digitales es solventar lo relativo a su permanencia en el tiempo, garantizar su accesibilidad continua independientemente de que cambie su ubicación o si la publicación dejara de existir, es importante que estos asuntos tecnológicos sean tomados en cuenta en todo momento para mantener su visibilidad con el pasar del tiempo y el resguardo de la información generada.

La revista Agronomía Tropical reafirma su compromiso hacia la excelencia y esperamos que muy pronto con la migración al Open Journal System, se aceleren los pasos necesarios para retomar nuestro sitio como la revista de más trayectoria dentro del área agrícola nacional.

Ligia Carolina Rosales